

DOI:

СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНА

С. М. Криворучко, старший викладач,

О. О. Самохін, старший викладач,

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Сьогодні під основним обміном розуміють мінімальний обмін енергії, необхідний для підтримки життя організму в стані повного м'язового і нервового спокою при виключенні всіх внутрішніх і зовнішніх впливів, здатних змінити рівень обміну. Величина основного обміну речовин у чоловіків у віці 30 років з вагою тіла 65 кг становить в середньому 1700 ккал, у жінок цього віку з вагою тіла 55 кг – 1400 ккал. Така кількість енергії витрачається на підтримку біохімічних процесів, що постійно діють в організмі.

Окремі органи (серце, дихальні м'язи, гладка м'язова тканина судин і кишок) виконують безперервну механічну роботу. І секреторні залози теж діють постійно, виділяючи травні ферменти або гормони. Все це неможливо без певних енергетичних витрат. Наприклад, вага печінки і мозку становить всього 4% від ваги тіла, але на їх функціонування витрачається понад 40% загальних енерговитрат. А скелетні м'язи (близько 40% ваги тіла) вимагають тільки 25% енергії основного обміну. Уже через кілька хвилин після проковтування білкової їжі основний обмін підвищується на 30–40%. Припускають, що причина цього – витрати енергії на засвоєння, перетворення, розподіл і зберігання в організмі речовин, що надійшли з їжею. У випадку з жирами обмін речовин підвищується лише на 4–14%, а для вуглеводів це збільшення теж незначне і становить 4–7% загального обміну.

Багато батьків прагнуть годувати дитину з найкращих спонукань, визначаючи для дитини режим посиленого харчування. Дідусі й бабусі цілком щиро вважають, що чим більше їжі – тим більше здоров'я. Але перевищення кількості енергії, що надходить з їжею, над її витрачанням викликає у дітей ожиріння. І це відбувається непомітно. Навіть незначне систематичне перевищення отримання енергії над її витрачанням при переїданні може призводити до неухильного накопичення надлишкової маси тіла. Початок ожиріння виникає при переогодовуванні вже в ранньому віці. Розвитку ожиріння в молодих людей великою мірою сприяє й нестача рухової активності. Їх кількість становить близько 14–20%. Наслідки ожиріння виражаються в спотворенні будови тіла, збільшенні ваги, деформації постави. Серйозно погіршується функціональний стан серцево-судинної й дихальної систем, порушується функція міокарда, підвищується небезпека виникнення гіпертонії, знижується життєва ємність легень.

Інші показники, наприклад, відносна сила різних м'язових груп у юнаків і дівчат з надмірною вагою тіла також значно нижча, ніж у їхніх однолітків. У молодих людей з ожирінням набагато швидше знижується витривалість при виконанні фізичних вправ навіть з помірної інтенсивністю. Прогресуюче ожиріння призводить до того, що з віком показники витривалості уже

дорослих людей дуже відстають від середніх показників. Якщо в сім-вісім років у дітей, що набрали зайву вагу, витривалість становить 70% середньої норми, це, можливо, не так вже й турбує батьків. Вони не уявляють собі, що в 18-річному віці відставання буде вже в п'ять разів більшим, ніж у тих однолітків, які займаються помірним фізичним навантаженням. Є сенс як можна раніше оцінити небезпеку зростання зайвої ваги й почати займатися фізичними вправами, стартуючи з невеликих навантажень.

Не менш важливі й швидкісно-силові якості – вони теж змінюються в інший бік. У вісімнадцятирічному віці відставання юнака або дівчини з зайвою вагою від худіших однолітків становить вже 65%. Швидкісні показники також знижуються на 15–30% через зменшення рухливості м'язів. Уже в дитячому віці рухливість тазостегнового і інших суглобів у людей з надлишковою вагою значно знижена. Справді, ожирілі підлітки швидко звикають до свого недоліку, починають уникати загальних ігор і фізичних вправ з іншими дітьми, а це посилює, закріплює стереотип малої рухливості. Одним з факторів компенсації своєї неповноцінності й засобом заспокоєння для молодих людей з зайвою вагою стає їжа. І це стає замкненим колом. Впадає в очі різниця в змінах у людей з надлишковою вагою, що довгий час вели пасивний спосіб життя, і тих, які розпочали активне тренування, змінивши систему харчування.

Чи існують науково обґрунтовані засоби й методи профілактики ожиріння? Уважалось, що потрібні не місяці, а роки, щоб позбутися від надзвичайно міцного стереотипу надлишкового харчування та пасивної рухової активності, що саме такий тривалий час потрібно для зміни швидкості мобілізації жиру з жирової тканини й зв'язаного з цим цілого ряду інших біохімічних процесів. Песимісти стверджували, що тільки один з десяти людей з надлишковою вагою може повернутися до нормальної ваги тіла. Додатковим стимулом для занять фізичними вправами для дівчат з надлишковою вагою буде те, що в ході занять вони можуть зменшити об'єм талії, стати стрункішими й привабливішими. Жирову тканину під впливом систематичних фізичних навантажень можна зменшити, нормалізувавши порушені рухові якості.

Отже, ожиріння, що стрімко розвивається, можна зупинити, з ним можна боротися. Атрофія не є щось специфічне, властиве старіючому організму, вона може розвиватися й у молодих людей: достатньо зменшити або прибрати будь-яке фізичне навантаження. Вона неминуча, навіть якщо людина, що веде малорухомий спосіб життя, отримує повноцінне харчування. Гіподинамія згубно позначається і на функції нервової системи (різко обмежується потік чутливих імпульсів, що надходять до центральної нервової системи), і на функції серцево-судинної системи (серце людини слабшає, знижується постачання киснем серцевого м'яза). Фізична активність благотворно впливає на центральну нервову систему, змушуючи працювати нервові центри, включаючи процеси самовідновлення. Заняття спортом підвищують активність обмінних процесів, тренуючи механізми, які здійснюють в організмі обмін речовин і енергії. Це позитивно позначається на розумовій та фізичній працездатності людини.